

(GT 4 – Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

Caligrafia digital e projeção mapeada: propriedades da mídia integrada entre o espaço físico e a criação digital

Christian Coelho Barbosa (UFMG)
Dr. Emerson Eller (UFMG)

RESUMO

Esse projeto evidencia os objetivos, o planejamento, a pesquisa, e a execução de uma investigação e experimentação em caligrafia digital para projeção mapeada em paisagens e espaços interiores na cidade de Belo Horizonte. A pesquisa busca se inspirar em formas de arte caligráficas desse meio urbano, como o graffiti e pixo, para criar uma ferramenta baseada em novas mídias digitais, no intuito de explorar o estado da arte identificado e subsidiar a prototipação de uma intervenção que habite esse cenário. O estudo incluiu, por meio de uma revisão bibliográfica, um panorama na cena do graffiti, do pixo e da projeção mapeada em Belo Horizonte, assim como de localidades que compartilham de características sócio-culturais, além do aprofundamento sobre a genealogia da tipografia digital em um escopo mais amplo, até mesmo global. Como resultado, o trabalho apresenta experimentações práticas e apontar as propriedades e requisitos para propor ferramenta gráfica interativa capaz de facilitar o fluxo de desenho de letras digitais para a projeção mapeada. Além disso, inicia iteração da ferramenta a fim de identificar melhorias de usabilidade e de escalabilidade.

Palavras-chave: Caligrafia digital; Mídia interativa; Paisagem urbana; Projeção mapeada; Direito à cidade;

ABSTRACT

This project highlights the objectives, planning, research, and execution of an investigation and experimentation in digital calligraphy for projection mapping in landscapes and interior spaces in the city of Belo Horizonte. The research seeks inspiration from urban calligraphic art forms, such as graffiti and pixo, to create a tool based on new digital media, aiming to explore the identified state of the art and support the prototyping of an intervention that inhabits this setting. Through a bibliographic review, the study includes an overview of the graffiti, pixo, and projection mapping scene in Belo Horizonte, as well as in locations with similar socio-cultural characteristics. It also delves into the genealogy of digital typography on a broader, even global, scale. As a result, the work presents practical experimentation and identifies the properties and requirements to propose an interactive graphic tool capable of facilitating the digital letter design workflow for projection mapping. Additionally, it initiates the tool's iteration to identify improvements in usability and scalability.

Keywords: Digital calligraphy; Interactive media; Urban landscape; Projection mapping; Right to the city.

INTRODUÇÃO

Com a evolução das sociedades humanas, diversos recursos comunicativos foram desenvolvidos – da oralidade a símbolos e desenhos – até a consolidação da escrita como meio capaz de abranger muitas das funções anteriores. As pinturas rupestres, datadas de mais de 40 mil anos, representam os primeiros registros simbólicos a marcar a paisagem com mensagens e percepções. Nesse sentido:

[...] a paisagem rupestre consiste no vínculo entre a paisagem e arte (diferente do conceito de paisagem, que envolve outras materialidades e imaterialidades), responsável por materializar essa construção social do espaço.
(FAGUNDES *et al.*, 2021; p. 81) .

Esses registros, que variam de representações figurativas a símbolos abstratos, evidenciam a capacidade criativa do ser humano e seu desejo de intervir no espaço que habita.

Além de ornamentação ou narrativa, tais expressões são formas de linguagem e, como tal, representam “uma das mais fortes ferramentas de organização da estrutura simbólica da experiência humana” (LACAN, 1986). Observa-se, portanto, uma relação entre o espaço, a intenção humana e os recursos tecnológicos disponíveis em cada contexto. Ferramentas e materiais usados por diferentes povos para registrar suas histórias revelam o desejo de experimentar tanto o entorno quanto o próprio ser. Essa técnica, atravessando o tempo e o espaço, reflete a relação entre criatividade e as tecnologias dominantes em cada época.

Milton Santos define o espaço como:

[...] algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materialidade e ação humana. O espaço seria o conjunto indissociável de sistemas de objetos, naturais ou fabricados, e de sistemas de ações, deliberadas ou não. A cada época, novos objetos e novas ações vêm juntar-se às outras, modificando o todo, tanto formal quanto substancialmente.
(SANTOS, 2008, p. 46)

Na era técnico-científico-informacional (SANTOS, 2002), a expressão artística deve acompanhar a complexidade tecnológica, contribuindo para a renovação do imaginário coletivo.

Habitar, segundo Lefebvre (2001, 2009), vai além do planejamento urbano, sendo um espaço carregado de significados e valores de uso. A criação de objetos se torna, assim, um meio de mediação simbólica – uma mídia.

Baseado em pesquisa histórica e artística, este trabalho investigou as relações entre tecnologia e expressão na paisagem, especialmente por meio das tecnologias gráficas. O objetivo é propor uma tecnologia que dialogue com o espírito do tempo atual, considerando os aspectos técnicos, espaciais e estéticos presentes na cidade de Belo Horizonte, com foco na criação gráfica digital, interatividade e expansão da mídia para a paisagem.

NOVAS TECNOLOGIAS E A CALIGRAFIA URBANA

Assim como em diversas formas de arte, das quais a arte urbana faz parte, a caligrafia, na visão de Bringhurst, também se reinventa com o devir de novas tecnologias:

“ [...] Seu cerne é a caligrafia — a dança da mão viva e falante sobre um — palco minúsculo — e suas raízes se encravam num solo repleto de vida, embora seus galhos sejam carregados de novas máquinas ano após ano. Enquanto a raiz viver, a tipografia continuará a ser — uma fonte de verdadeiras delícias, conhecimentos e surpresas.” (BRINGHURST, 2005, p.17)

Ele também reitera, de maneira poética, a característica performática que a caligrafia possui, algo que a criação de novas tecnologias não deve extinguir, por se tratar de uma “raiz viva”. Essa metáfora à resistência das intenções de escrever e desenhar é um dos cernes que deve acompanhar a investigação tecnológica que o projeto propõe, como forma de entender esse lugar na tecnologia atual. Portanto, a caligrafia, como exposto anteriormente, é uma ferramenta cultural poderosa de criação de símbolos e imagens com uma forte relação entre o corpo humano e a paisagem.

Este projeto busca levantar os tipos de intervenções caligráficas na paisagem urbana recente e apontou características tecnológicas de cada época a fim de determinar, ainda que parcialmente, estado da arte das intervenções encontradas. A partir disso propôs e executou

alternativas funcionais capazes de se adaptar ao contexto atual da cidade de Belo Horizonte no intuito de impactar e contribuir para o repertório da arte gráfica e digital, levando em consideração tecnologias atuais e persistindo no impacto visual que a caligrafia tem ao longo da história, do cotidiano aos eventos e ocupações intransigentes.

Esse levantamento levou em consideração manifestações como Graffiti, pixo, caligrafia vernacular (pintura letrista, cartazista, abertura de letras de barcos dentre outras) e a projeção mapeada. Ao fim o levantamento, a percepção culminou na proposição de um protótipo de artefato digital capaz de permitir o usuário a manipular esteticamente escritas digitais para aplicar na paisagem urbana, sem abandonar — na medida do viável, aproximar — o corpo e a performance humana da tecnologia e da ocupação da paisagem.

COMPREENDENDO UMA CALIGRAFIA DIGITAL EXPERIMENTAL: ARTE, TECNOLOGIA E IMAGINAÇÃO

São inúmeros os caminhos e possibilidades na criação de letras experimentais e para a execução dessa experimentação temática foi definido a relação **corpo-tecnologia-paisagem** como analogia ao fluxo digital de criação **input-mídia-output** ou ainda **performance-mídia-projeção**. Seguindo a compreensão de TABOADA, SAMPAIO (2016), a caligrafia é uma forma evidente de performance do corpo como gerador de significado: escrever não é só um simples ato mecânico, mas uma performance que incorpora criatividade e expressão pessoal. Isso reforça a ideia de que a caligrafia, como uma dimensão do design e da arte, é capaz de engajar não somente o autor primário, ou escritor/letrista, mas os participantes da arte sejam leitores, observadores ou co-autores da imagem.

Assim, no meio digital, o artefato proposto deve reinventar a escrita no digital mantendo suas qualidades fundamentais, mas ampliado tecnicamente a atributos atuais. Esse fenômeno midiático, que MACHADO (1987) chamou de “mídia expandida”, permite compreender a performance do corpo e sua “dança”, criadora de símbolos como um cerne desde as tecnologias mais antigas. Esse “cerne” se expandiu de um ambiente estático para um ambiente interativo e

dinâmico capaz de operar de maneira generativa, responsiva e escalável, algo que por si já significa a escrita em uma nova experiência sensorial e imersiva.

Por outro ângulo, essa mídia expandida pode ser entendida a partir da exploração da performance do corpo como um input ao digital – que se transforma ao decorrer do tempo e culmina na criação de novas tecnologias com novas interfaces (NORMAN, 2013). Nesse quesito, o artefato pretende apresentar interface que se expanda para além das movimentações de componentes mecânicos como o arraste de mouse e teclado de letras/comandos – principais formas de input nas interfaces gráficas digitais desde o surgimento dessas.

Para atingir essa nova interação no digital, deverá recorrer aos gestos primitivos – no sentido de primários ou básicos – da criação de desenho. Os esforços na criação de uma interação caligráfica digital a partir desses gestos serão convergidos ao viável nas mídias digitais atuais. Essa apresentação explana o intuito em evidenciar a intenção da experimentação na criação caligráfica e tipográfica como resultado da interação viva do corpo e ferramentas/máquinas que permanecem em constante inovação.

REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais são pontos de controle técnicos sobre a criação de um produto ou serviço, seja ele físico ou digital. Embora a ferramenta desenvolvida neste projeto tenha caráter majoritariamente experimental, associar esse pontos como metas auxiliam a investigação e criação de alternativas convergentes ao cenário contemporâneo de artes caligráficas e digitais na cidade de Belo Horizonte.

Sendo assim, alguns pontos de controle técnico para serem validados ao longo do experimento no intuito de assegurar uma ferramenta útil e de impacto são:

Viabilidade de criar caligrafias digitais projetáveis

A criação de caligrafias digitais no ambiente virtual deve considerar dois aspectos principais. O primeiro refere-se às características digitais da escrita gestual, como acabamento,

composição, estética e forma do traço, que **revelam a textura digital resultante da interação humano-máquina**. Elementos como rastros, erros, ligaturas e fragmentos evidenciam a **natureza performática e irregular da caligrafia digital**. O segundo aspecto trata da **projeção desses grafismos em superfícies complexas e de baixa escala**, visando a adaptação eficiente a estruturas irregulares com múltiplos vértices e planos, especialmente com recursos acessíveis, sem a necessidade de projetores de alto custo.

Performance gerar criações compreensíveis em tempo real

A ferramenta deve garantir que a performance do usuário **seja imediatamente visível na superfície projetada, simulando a resposta instantânea da caligrafia tradicional**. Isso contribui para a usabilidade do sistema com base em três heurísticas de Nielsen (apud NORMAN, 2013): Visibilidade do Status do Sistema, Compatibilidade com o mundo real e Reconhecimento em vez de memorização. Assim, o usuário se localiza no processo criativo, percebe a resposta do sistema em tempo real e interage de forma intuitiva e adaptável, promovendo um fluxo compreensível entre performance, mídia e projeção.

Contraste e visibilidade no escuro

Tal como em projeções visuais e brinquedos ópticos, a eficácia da imagem depende de condições de luminosidade adequadas. No caso da projeção mapeada, **é essencial garantir destaque e contraste do conteúdo para que a imagem seja bem percebida pelo público, sobretudo à noite**. Portanto, as instalações devem prever o controle da luz ambiente e priorizar ergonomia visual, facilitando o reconhecimento das formas projetadas em ambientes escuros.

Viabilidade de registrar criações

A ferramenta deve permitir o registro das criações de forma prática e acessível. Um dos benefícios do meio digital é a **possibilidade de salvar e replicar obras com fidelidade técnica**. Assim, o usuário pode acessar sua produção sem necessidade de repetição, garantindo a preservação e reutilização de suas expressões visuais.

Usabilidade compreensível, validada com usuários reais e relacionada à performance de escrita

Diante da possibilidade de integrar ações envolvendo duas mãos e diversas combinações de gestos, optou-se por guiar a criação de traços nessa interface a partir de gestos intuitivos primitivos e outros escolhidos com base no melhor reconhecimento de imagem pela Inteligência Artificial integrada a *Webcam* do computador utilizado nos experimentos. Todos os gestos foram testados com um público de 10 usuários não relacionados ao projeto, que foram instruídos de forma resumida e quando questionados, foram demonstrados. As validações do protótipo serviram para entender as funções mais utilizadas, mais assertivas e mais naturais:

São basicamente cinco interações:

Dedo indicador em riste: desenhar (tal como de costume com a pintura praticada a mão e tinta sobre uma superfície);

Mão espalmada: interrompe a geração de traço na tela (baseado no gesto de “parar” em boa parte das culturas ocidentais);

Dedo polegar em riste – ou “joinha”: aciona o salvamento da imagem (como um gesto de confirmação popularmente conhecido no Brasil);

Aproximar rapidamente a mão da webcam: deleta o traço criado, movimento de “tampar” a webcam com a mão;

Utilizar a segunda mão para a direita ou esquerda regula o grossura do traço (esse último baseado, dentre possibilidades testadas, a que gerou menor quantidade de erro na usabilidade e no reconhecimento de imagem);

Na sequência dos experimentos realizados, foi possível observar que o cumprimento de requisitos funcionais permitiu uma maior capacidade adaptativa da caligrafia no ambiente digital. Especialmente na integração com o ambiente físico, resultado da projeção mapeada, o que amplia a versatilidade dessa tecnologia. Esse aspecto não apenas possibilita o uso da caligrafia em diversos contextos, mas também garante maior liberdade ao calígrafo.

Figura 1- As letras e as os espaços

À esquerda, exemplo de pixo em Belo Horizonte (MG). À direita, letra criada com a ferramenta em tempo real, projetada em diferentes planos e acabamentos de um ambiente interno.

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Ao analisar de forma comparativa as criações caligráficas com ferramentas analógicas, é possível notar semelhanças como: o contraste do conteúdo em relação à superfície, a criação de letras com aspecto manual (alinhamento e traços pouco rígidos, ruídos de desenho), a possibilidade de registrar o trabalho (analogicamente ou digitalmente) e a adaptação à superfície física variável.

Posteriormente, o projeto foi escalado para a sua primeira exibição em espaço público, próxima à sua idealização inicial, utilizando de artifícios como o *Lasermapping* para projetar as imagens em espaços consagrados da cena de arte urbana em Belo Horizonte. A aplicação permitiu visualizar a escalabilidade da ferramenta, utilizando letras criadas gestualmente com uma ferramenta digital e projetadas nas diversas superfícies com possibilidade de mixagem e criação de palavras relacionadas ao evento e suas ideias.

Figura 2 - Aplicações em escala

Letras criadas com a ferramenta digital que capta gestos e cria símbolos para a projeção mapeada. A demonstração pública aconteceu no evento “Horizontesmapping”, no viaduto Santa Tereza em Belo Horizonte, em 12/04/2025.

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse projeto-ensaio a concretização de uma nova ferramenta pautou-se tanto no entendimento de um estado da arte no qual poderia habitar, como em ser reconhecido como uma criação que integra o DNA da arte urbana e digital. A inquietação que moveu o projeto se baseou nessas intenções, nos traços subjetivos do universo simbólico da criação de paisagens humanas como um fruto da sua relação com a tecnologia. No entanto, as interações criadas no tempo deste trabalho não esgotam e não buscavam esgotar todo o potencial dessa investigação. A conclusão se torna um momento formal de entendimento que, diante dos requisitos notados como pilares desse experimento, foi constatada a coerência entre a inovação tecnológica e a estética, associada a acessibilidade e a praticidade em um nível replicável e expansível.

Diante da proposição, é possível compreender pontos de melhoria para escalabilidade. Esses pontos devem funcionar como guias para a continuidade do projeto dentro da compreensão abordada na metodologia de “processo iterativo” como processo cíclico de prototipação, teste, análise e refinamento de uma construção em progresso (ZIMMERMAN, 2003). Paralelo a isso, a escalabilidade da projeção é fortemente relacionada ao uso de ferramentas cujo acesso ainda se encontra limitado materialmente.

Em outras palavras, a série de resultados obtidos permitem avanços com consistência para incrementar a ferramenta conforme viabilidade técnica. A definição de requisitos foi uma etapa importante para concretizar esse cenário em pontos de controle técnico ao validar os resultados como pertencentes a esse meio explorado. O extenso desenvolvimento técnico levou em consideração as tecnologias atuais do meio digital e a performance gestual do corpo por meio das mãos na interação de forma intuitiva e metafórica. Por fim, esse fluxo de criação foi testado em projeção mapeada com o auxílio de usuários que nunca haviam utilizado uma ferramenta similar e conseguiram resultados satisfatórios em uma instalação de baixa escala, configurando em uma forma convidativa e inesperada de criar letras.

REFERÊNCIAS

BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico: versão 3.0. Tradução de André Stolarski. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

FAGUNDES, Marcelo; GRECO, Wellington Santos; SUÑER, Marcia Maria Arcuri, BANDEIRA, Arkley Marques. PAISAGEM E SUAS INTERFACES EMPESQUISAS SOBRE ARTE RUPESTRE:UM ESTUDO DE CASO EM SERRA NEGRA, ALTO VALE DO ARAÇUAÍ, MINAS GERAIS, BRASIL. Revista de Arqueologia Volume 34 No. 2 Maio – Agosto2021.

LACAN, J. *O seminário, livro 1: Os escritos técnicos de Freud (1954)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: *La production de l'espace*. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início - fev.2006

_____. *O direito à cidade*. 5ªed. São Paulo: Centauro, 2001

LUCENA JÚNIOR, Alberto. *Arte da animação: Técnica e estética através da história*. São Paulo: Senac, 2011

MACHADO, Arlindo. *A arte do vídeo*. São Paulo: Brasiliense, 1987.

_____. *Pré-cinemas & pós-cinemas*. . Campinas: Papirus. . Acesso em: 29 jan. 2025. , 1997

NORMAN, D. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York, New York: Basic Books, 2013.

SANTOS, Milton. *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*. . São Paulo: Hucitec.. Acesso em: 22 abr. 2025. , 1996

TABOADA, Manuela. SAMPAIO, Adriana Valadares. (2016). Inscrição do gesto: a caligrafia enquanto performance através de Paulo Lachenmayer. 12(2):432-447. doi: 10.14393/OUV19-V12N2A2016-14

ZIMMERMAN, Eric. Play as research: the iterative design process. In: *Design Research: methods and perspectives*, 2003, pp. 176-184. Disponível na URL <http://ericzimmerman.com/files/texts/Iterative_Design.htm>.

Como citar este texto:

BARBOSA, Christian C.; ELLER, Emerson. Caligrafia digital e projeção mapeada: propriedades da mídia integrada entre o espaço físico e a criação digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.